

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING JAHON MAMLAKATLARI BILAN IQTISODIY INTEGRATSIYALASHUVINING AHAMIYATI (TDT MISOLIDA)

Abdulhamidov Abdullajon Ortiq o'g'li

O'zMU JF talabasi

abdulabdullajon3232.32@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Usmonova Vasila Botirovna**

usmonovavasila@jbnuu.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada Respublikamizning qo'shni mamlakatlar va 21-asrning birinchi choragida vujudga kelgan va katta sur'atlarda jivojlanib borayotga Turkiy davlatlar tashkilotidagi (TDT) iqtisodiy sherikchilik munosabatlari va buning iqtisodiy ahamiyati to'g'risida so'z boradi. Bunda TDTga a'zo malakatlarning iqtisodiy salohiyati bilan bir qatorda ular bilan so'nggi yillardagi o'zaro tashqi savdo aylanmasi va o'sish tendensiyalari tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: TDT tashkiloti, eksport, import, savdo hajmi, diplomatik aloqalar, madaniy aloqalar, davlatlar ittifoqi.

So'nggi yillarda Respublikamizning dunyo mamlakatlari bilan tashqi savdo va madaniy aloqalari tobora kengayib bormoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizning tez sur'atlarda rivojlanishiga va aholining va moliya institutlarimizning iqtisodiy barqarorlikka erishishiga yordam beradi. Shu qatorda alohida ta'kidlash joiz bo'lgan tashkilot bu TDT ya'ni Turkiy davlatlar tashkiloti hisoblandi. O'shbu tashkilotning shakillanganligiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsada jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Shu bilan bir qatorda turkey millatlarning dunyo hamjamiyatining ko'z oldida bunday tashkilot tuzushi va uning salmog'ini kengaytirib borishi ham qardosh davlatlar va o'z navbatida bizning mamlakatimizning ham rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Umuman olganda bu tashkilotning bosh maqsadlaridan biri bu unga a'zo mamlakatlarning iqtisodiy barqarorlikkga erishishini ta'minlash hisoblanadi. Bu yo'lda esa ko'plab iqtisodiy va moliyaviy kelishuvlar imzolanmoqda. Unga a'zo mamlakatlarning geografik jihatdan qulay joylashganligi esa ulkan logistik tizimni tashkil qilishga ham yordam berishi shubhasiz. Sababi Sharqqa Qirg'iziston Xitoygacha G'arbga Vengriya Yevropagacha bo'lgan juda katta 4mln km² maydonni egallovchi transit yo'lni hosil qiladi. Bu esa iqtisodiy integratsiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi deb adashmay ayta olamiz.

Xalqaro iqtisodiy integratsiyalarning vujudga kelishiga birinchi navbatdagi sabablar bular madaniy va etnik yaqinlik, goeografik joylashuv, siyosiy va iqtisodiy manfaatlar kesishuvi, xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi, yangi savdo oqimlarining paydo bo'lishi, integratsiyaga a'zo mamlakatlarning uchinchi mamlakatga nisbatan iqtisodiy pozitsiyasining mustahkamlanishi va shu kabi ko'plab jihatlar sabab bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan omillarning dayerli barchasini o'shbu tashkilot misolida ko'rishimiz mumkin. Albatta birinchi navbatda

bu bir millat jihatidan birlashish va yaqin munosabatlar o'rnatish hisoblansa. Boshqa tomondan iqtisodiy va siyosiy manfaatlarning kesishishi hisoblanadi. Bir millat sifatida turkiy davlatlar din, madaniyat va qadriyatlar jihatdan yaqin bo'lsa. Iqtisodiy manfaatlar esa tahminiy hisobda 150mln aholi soniga ega ulkan bozor va turli mintaqalarda joylashishi orqali juda ko'p turadagi mahsulotlar ishlabchiqarish imoniyati bular o'z navbatida mamlakatlarning yaqinlashishiga sabab bo'ladi.

Agar raqamlarga tuxtaladigan bo'lsak hozirgi kunda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar jadal rivojlanib bormoqda. Xususan, o'tgan yilda O'zbekistonning TDTga a'zo mamlakatlar bilan tashqi savdo aylanmasi 10 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan eksport hajmi 3,6 milliard dollarni, import hajmi 6,4 milliard dollarni tashkil etdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning TDT davlatlari bilan 2023 yil eksport-import yuk tashish hajmi 15,5 million tonnani tashkil etgan bo'lib, bu O'zbekistonning umumiy xalqaro yuk tashish hajmidagi 24 foiz ulushi hisoblanadi. TDT doirasida O'zbekistonning eng yirik hamkori Qozog'iston bo'lib, umumiy yuk tashuvlardagi ulushi 72 foizni (11,2 million tonna) tashkil etadi. Ikkinchi asosiy ulush Qirg'iziston davlatiga to'g'ri kelib 3,3 million tonna (21 foiz) tashkil etdi. Ozarboyjon bilan tashishlar 69,5 ming tonna Turkiya davlati bilan esa 937,8 ming tonnaga yetdi.

O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar bilan o'zaro tovar aylanmasi 2023 yil davomida 8,7 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Ushbu tuzilma doirasida transport sohasida erishilgan eng yirik kelishuvlar 2022 yil 11 noyabr kuni Turkiy davlatlar tashkiloti 9-sammitida imzolangan "Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida xalqaro qo'shma yuk tashish to'g'risida"gi bitim va "Transport aloqalari dasturi" hisoblanadi.

O'zbekiton Respublikasining asosiy tashqi savdodagi 10 hamkorlaridan 4 nafari ham yuqoridagi tashkilotga a'zo mamlakatlar hisoblanadi bular Qozog'iston, Turkiya, Turkmaniston va Qirg'iziston. Ular bilan TSA 2023-yilning dekabr oyidagi ma'lumotlarga asosan 4 398,9, 3 099,7, 1 094,4 va 953,4 mln dollarni tashkil etgan tartibli ravishda. O'shbu raqamlarni yaqin kelajakda ko'tarish esa tashkilotning qanchalik samarali faoliyat olib borishiga bog'liq.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki mamlakatimizning dunyo hamjamiyati oldidagi nufuzini ko'tarish ichki va tashqi bozorda o'zimizning tovorlarni sotish va mustahkamlash yuqoridagi kabi tashkilotlar bilan mustahkam a'loqalarni o'rnatishimiz va tashkilotga azo mamlakatlardagi investrlarni mamlakatimizga jalb qilishimiz muhim ahamiyatga ega. Turkiy davlatlar tashkiloti ham bizning mahsulotlarimizni jahonining ko'plab mamlakatlarimizga sotishga va mamlakatimizning rivojiga hissa qo'shadi deb hisoblayman.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati.
2. Ilmiy maqola "O'zbekistonning turkiy tilli davlatlar hamkorlik ittifoqidagi o'rni", Mamatov Behruz O'zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti O'zbekistonning eng yangi tarixi kafedrasida 1 kurs magsitranti.

3. O'zbekiston Respublikasi statistika agentligi ma'lumotlari.
4. <https://kun.uz/news/2024/11/11/turkiy-davlatlar-tashkiloti-markaziy-banklari-kengashi-tashkil-etiladi>
5. <https://kun.uz/news/2024/11/11/ozbekistonning-tdtga-azo-davlatlar-bilan-ozaro-tovar-aylanmasi-hajmi-aytildi>
6. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 139-143.
7. Sharafullina R., Usmonova V. THE ROLE OF THE GREEN ECONOMY IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216297> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 74-79.
8. Usmonova V. O 'ZBEKISTONDA XIZMATLAR BOZORINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13937808> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – С. 43-48.
9. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – С. 218-224.
10. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.
11. ERGASHEVA N., YO'LCHIYEV S. TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY SHAKLLARI //Journal of Research and Innovation. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-39.
12. Ergasheva N. AHOLI DAROMADLARINING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – С. 15-18.
13. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. Б. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ УСЛУГ.
14. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 3-6.
15. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 31-34.
16. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
17. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.